

MARKAZIY NERV TIZIMINING PERINATAL ZARARLANISHI BO'LGAN BOLALARDA RIVOJLANISHNING ANTENATAL DAVRINI HOLATI

Muxamadiyeva Lola Atamurodovna¹,
Ruzmetova Saodat Umordjonovna²,
Umarova Saodat Sulaymonovna³.

3-Pediatriya va tibbiy genetika kafedrası
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ANNOTATSIYA Hozirgi vaqtda markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi oqibatlaridan aziyat chekayotgan erta va maktabgacha yoshdagi bolalar alohida tashvish uyg'otmoqda. Aksariyat mualliflar markaziy asab tizimining perinatal lezyonlarining noxush oqibatini oldini olish, diagnostika qilishning nomukammalligi, shuningdek, ushbu patologiyani o'z vaqtida va etarli darajada davolash, bunday bolalarni passiv kuzatish bilan bog'lashadi (Shabalov N.P. 2004, Goncharova O.V. 2008). Bola rivojlanishining keyingi yosh davrlarida, ayniqsa tanqidiy davrda, psixo-emotsional va jismoniy stress ta'sirida, miya buzilishining kechikish namoyon bo'lishi aniqlanadi. Ijtimoiy-genealogik, tibbiy va biologik tarixning xususiyatlarini va markaziy asab tizimi (CNS) perinatal shikastlanishi bo'lgan bolalarda salbiy omillarning rolini o'rganish. Biz retrospektiv tarzda 56 ta va istiqbolli 144 ta bola rivojlanish jadvallari o'rganib chiqdik va tahlil qildik, bu perinatal CNS lezyonlarining rivojlanishi uchun eng muhim xavf omillarini, shuningdek ularning keyingi rivojlanishga ta'sir qilish xususiyatini aniqlashga imkon berdi. Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishiga olib keladigan sabablarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, aksariyat hollarda ulardan birini ajratib ko'rsatish mumkin emas, chunki erta rivojlanishning barcha davrlarida bir nechta noqulay omillarning kombinatsiyasi ko'pincha kuzatiladi. 1-jadvalda keltirilgan xavf omillari chastotasining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, perinatal markaziy asab tizimining shikastlanishi bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlarni dunyoga keltirgan onalar orasida turli somatik kasalliklar sezilarli darajada tez-tez aniqlangan.

Kalit so'zlar: markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishlari, somatik kasalliklar, antenatal davr

ABSTRACT Currently, children of early and preschool age, suffering from the consequences of perinatal CNS damage, are of particular concern. Most authors associate the unfavorable outcome of perinatal lesions of the central nervous system with the imperfection of prevention, diagnosis, as well as with untimely and inadequate therapy of this pathology, passive monitoring of such children. (Shabalov N.P. 2004, Goncharova O.V. 2008). In subsequent age periods of a child's development, especially in critical ones, under the influence of psycho-emotional and physical stress, a delayed manifestation of cerebral disorders is detected. The study of the features of socio-genealogical, medical and biological history and the role of adverse factors in children with perinatal damage to the central nervous system (CNS). We studied and analyzed retrospectively 56 and prospectively 144 child development charts, which made it possible to identify the most significant risk factors for the development of perinatal CNS lesions, as well as the nature of their influence on further development. An analysis of the causes leading to perinatal damage to the CNS showed that in most cases it is not possible to single out one of them, since a combination of several unfavorable factors is often observed in all periods of early development. A comparative analysis of the frequency of risk factors presented in Table 1 showed that among mothers who gave birth to newborns with perinatal CNS damage, various somatic diseases were detected significantly more often.

Keywords: perinatal lesions of the central nervous system, somatic diseases, antenatal period

Muammoning dolzarbligi. Hozirgi vaqtda markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi oqibatlaridan aziyat chekayotgan erta va maktabgacha yoshdagi bolalar alohida tashvish uyg'otmoqda. Aksariyat mualliflar markaziy asab tizimining perinatal lezyonlarining noxush oqibatini oldini olish, diagnostika

qilishning nomukammalligi, shuningdek, ushbu patologiyani o'z vaqtida va etarli darajada davolash, bunday bolalarni passiv kuzatish bilan bog'lashadi (Shabalov N.P. 2004, Goncharova O.V. 2008). Bola rivojlanishining keyingi yosh davrlarida, ayniqsa tanqidiy davrda, psixo-emotsional va jismoniy stress ta'sirida, miya buzilishining kechikish namoyon bo'lishi aniqlanadi.

Ko'pincha bunday bolalarda miyastenik va astenovegetativ simptom komplekslari erta shakllanadi, engil diffuz nevrologik alomatlar, o'rtacha sensorimotor va nutq buzilishlari, idrok etishning buzilishi, chalg'itishning kuchayishi, xatti-harakatlar va o'rganishda qiyinchiliklar mavjud (Vorobushkova M.V., 2002; Zoirova M.A., G.M., 2006; Fedov. 2006 yil, Alieva A.M., 2008 yil).

Adabiyot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, mumkin bo'lgan kompensatsiya zaxirasi nafaqat terapiyaning yangi vositalarini izlashda, balki uni qo'llash vaqtini tanlashda, tibbiy yordamning barcha bosqichlarida bemorlarni to'g'ri dispanser kuzatuvini tashkil etishda (Demenko) V.D., 1995; Barashnev Yu.I., 1999; Olimova K.S., 2002; Belousova T.V., 2004, Goncharov O.V., 2008, Davidson J.O., va boshqalar / 2015, Ming-Chou Chiang, Yuh-Jyh, Yuh-Jyh 2017).

Markaziy asab tizimining perinatal lezyonlarining kechikish natijalari turli xil rivojlanish kechikishlari: aqliy zaiflik, motor rivojlanishining kechikishi, umumiy rivojlanish kechikishi va bu shakllar ham birlashtirilishi mumkin va oxir-oqibat o'z vaqtida tashxis qo'yish va davolash bilan qoplanishi mumkin. (Penkov D.G. va boshqalar .2020 Xachatryan L.G., va boshqalar 2016).

Bolaning shaxsiy rivojlanishidagi erta kechikishlar va istalmagan tendentsiyalarning oldini olish uchun individual dasturlarni ishlab chiqish bilan bog'liq muammo ilmiy qiziqish va amaliy ahamiyatga ega. Bularning barchasi taqdim etilgan muammoning dolzarbligini va ushbu tadqiqotning zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi - markaziy asab tizimi (MNS) ning perinatal shikastlanishi bo'lgan bolalarning ijtimoiy-genealogik, tibbiy va biologik tarixining xususiyatlarini va salbiy omillarning rolini o'rganish edi.

Materiallar va tadqiqot usullari. Biz retrospektiv tarzda 56 ta va istiqbolli 144 ta bola rivojlanish jadvallarini o'rganib chiqdik va tahlil qildik, bu perinatal MNS lezyonlarining rivojlanishi uchun eng muhim xavf omillarini, shuningdek ularning keyingi rivojlanishga ta'sir qilish xususiyatini aniqlashga imkon berdi.

Natijalar. Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishiga olib keladigan sabablarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, aksariyat hollarda ulardan birini ajratib ko'rsatish mumkin emas, chunki erta rivojlanishning barcha davrlarida bir nechta noqulay omillarning kombinatsiyasi ko'pincha kuzatiladi. 1-jadvalda keltirilgan xavf omillari chastotasining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, perinatal markaziy asab tizimining shikastlanishi bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlarni dunyoga keltirgan onalar orasida turli somatik kasalliklar sezilarli darajada tez-tez aniqlangan. Shunday qilib, markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi bo'lgan bolalarni tug'gan deyarli barcha ayollar (46,1%) homiladorlik ekstragenital patologiya fonida davom etgan bo'lsa, nazorat guruhida bunday ayollar soni 28,1% ni tashkil etdi ($p < 0,001$). . Ayollarda homiladorlik, tug'ish jarayonini murakkablashtiradigan va homila va yangi tug'ilgan chaqaloqning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan eng keng tarqalgan somatik patologiyalardan biri kamqonlikdir. Shunday qilib, bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, perinatal markaziy asab tizimining shikastlanishiga uchragan bolalarning har uchdan bir qismi (33,85%) turli darajadagi anemiya bilan og'rikan, bu nazorat guruhiga qaraganda ancha tez-tez uchraydi -18,55% ($p < 0,01$). Homila rivojlanishining buzilishi tez-tez sodir bo'ladigan kasallanish tarkibida yurak-qon tomir tizimining patologiyasi mavjud bo'lib, bu asosiy guruhdagi onalarda sog'lom tug'ilgan onalarga qaraganda to'rt baravar ko'proq (15,75%) kuzatilgan. bolalar (4,2%). Asosan, bu patologiya turli xil vegetativ-qon tomir distoni, gipertenziya, kamdan-kam hollarda konjenital yurak kasalligi, revmatik kardit bilan ifodalangan. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari orasida, bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, perinatal markaziy asab tizimining shikastlanishi bilan

tug'ilgan homilador ayollarning 14,0 foizida uchraydigan arterial gipertenziya muhim o'rin tutadi.

1-jadval

Tekshirilayotgan bolalarning onalarida somatik patologiya va homiladorlik patologiyasining chastotasi.

Aniqlangan somatik onaning patologiyasi va homiladorlik davrida patologiya	bolalarning onalari, boshdan kechirganlar perinatal CNS shikastlanishi p-65 (asosiy guruh)	bolalarning onalari, boshdan kechirganlar holda perinatal CNS lezyonlari p-35 (nazorat guruhi)
anemiya	33,85±2,05***	18,55±2,85
Gastroduodenit, xoletsistit, pankreatit	5,75±1,35**	2,1±1,6
Revmokardit, gipertenziya, konjenital yurak kasalligi (VSD), vegetativ-qon tomir distoni	15,75±2,03***	4,2±1,65
Piyelonefrit, sistit	18,5±2,1**	2,85±1,05
Surunkali tonsillit, sinusit, otitis media	12,3±1,85*	5,0±1,75
Qalqonsimon bezning diffuz kengayishi	9,25±1,7*	2,1±1,15
Abort, nefropatiya, homilador ayollarning qusish tahdidi	24,4±2,1***	1,4±0,95
Homiladorlik paytida SARS	23,4±2,15**	10,0±2,35

Eslatma: * $P < 0,05$, ** $P < 0,01$, * $P < 0,001$**

Bizning fikrimizcha, ayollarda ham tez-tez uchraydi arterial gipotenziya. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, bu patologik holat. perinatal lezyonli bolalarni tug'gan ayollarning 18,0 foizida uchraydi. CNS, nazorat guruhida bu raqam 2,0% ni tashkil etdi ($p < 0,05$). Buyrak kasalliklari tarkibida bolalarni tug'gan onalarning 18,5 foizida Markaziy asab tizimining perinatal lezyonlari asosan pielonefrit bilan birga sistit bilan birga nazorat guruhidagi bolalarning onalariga (2,85%) qaraganda ancha tez-tez uchraydi. nEng keng tarqalgan fon holati tekshirilayotgan bolalar guruhidagi onalarning homiladorligi yuqori nafas yo'llarining surunkali patologiyasining mavjudligi (12,3%) bo'lib, bu homiladorlik davrida qayta-qayta kuchaygan bo'lsa, nazorat guruhida bu buzilishlar 5,0% onalar ($p < 0,05$) da uchraydi. Kasal bolalarning onalari orasida (9,25%) qalqonsimon bez kasalliklari, asosan, har xil zo'ravonlikdagi diffuz o'sish bilan ifodalangan, nazorat guruhida bu raqam ko'proq bo'lgan. 2,1% ni tashkil etdi ($p < 0,05$). Perinatal CNS shikastlanishining prognostik jihatdan noqulay omili birgalikda ekstragenital patologiyaning tarixi edi. Perinatal CNS lezyonlari bo'lgan bolalarni tug'gan ayollarning 29,2 foizida bir nechta kasalliklarning kombinatsiyasi aniqlangan, bu azorat guruhiga (14,0%) qaraganda sezilarli darajada tez-tez uchraydi. Akusherlik va ginekologik tarixni tahlil qilish homiladorlikdan oldin va homiladorlik davrida turli xil asoratlari, somatik va ginekologik muammolar kabi xavf omillarining yuqori ahamiyatini ko'rsatdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ginekologik kasalliklar tarkibida genitoüriner tizimning yuqumli va yallig'lanish kasalliklarining yuqori chastotasi markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi bilan tug'ilgan bolalarni tug'gan ayollarning 29,2 foizida, nazoratda - 8,5 foizda ($p < 0,05$). Tekshiruvdan o'tgan bolalarning onalari orasida takroriy tug'ilgan ayollar ustunlik qildi. Har to'rtinchi ko'p tug'ilgan onaning perinatal markaziy asab tizimining shikastlanishi bo'lgan bolasi bor edi. Taqqoslangan guruhlardagi primipar ayollar soni sezilarli darajada farq qilmadi, mos ravishda 41,5% va 39,0% ni tashkil etdi. Yuqori xavf omili qisqa intergenetik interval edi.

Biz qisqa vaqt oralig'ida (14-25 oy) tug'ruq paytida ayollarning 25,3 foizida perinatal markaziy asab tizimining shikastlanishi bo'lgan bola borligini aniqladik. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, kasal bolalarning perinatal davridagi muammolar homiladorlikning kamqonlik, abort qilish tahdidi, homilador ayollarning qusishi, nefropatiya, surunkali yuqumli kasalliklarning kuchayishi kabi asoratlari bilan ko'proq bog'liq edi.

Somatik patologiya fonida homiladorlikning noqulay kursi perinatal markaziy asab tizimining shikastlanishi bo'lgan bolalarni tug'gan onalarda tug'ilishning murakkablashishiga yordam berdi. Tug'ilish asoratlari orasida mehnat faolligining zaifligi (35,5%), bo'yinning kindik ichakchasiga o'ralishi (36,2%), yo'ldoshning patologiyasi (27,0%), uzoq vaqt suvsiz davr (15,8%), tez tug'ilish (4, 7). %). Shu bilan birga, 28,2% hollarda akusherlik nafaqasidan foydalanilgan, shu jumladan, sezaryen - 8,6%, akusherlik nafaqasidan foydalanmagan onalardan sog'lom bolalar tug'ilgan va faqat ikkita bola tug'ilgan. Sog'lom bolalarni dunyoga keltirgan onalarning ko'pchiligi normal fiziologik tug'ilishga ega. Perinatal CNS lezyonlari paydo bo'lishining etiologik omillari tuzilishida, shuningdek, bolaning keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy omillar muhim hissa qo'shadi. Shunday qilib, anamnezni baholash shuni ko'rsatdiki, perinatal CNS lezyonlari bo'lgan bolalar ko'proq yosh onalardan tug'ilgan (16 yoshdan 19 yoshgacha) -25,0%, nazorat guruhida esa bu raqam ancha past - 9,8% (0 * 0 05) Shu bilan birga, solishtirilgan guruhlardagi ayollarning ijtimoiy mavqeiga ko'ra soni sezilarli darajada farq qilmagan. Biz onalar va kelajakdagi bolalarning sog'lig'iga bolaning kontsepsiyasidan oldin ham, ushbu homiladorlik davrida ham og'ir jismoniy mehnat salbiy ta'sir ko'rsatganligini aniqladik. Shunday qilib, kasal bola tug'gan onalarning 38,5% og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullangan bo'lsa, nazorat guruhidagi onalar orasida og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan ayollar sezilarli darajada kamroq -11,0% ($p < 0,01$). Biz homiladorlik davrida surunkali hissiy stressning muhim rolini omil sifatida aniqladik.

Markaziy asab tizimining gipoksik ishemik lezyonlarini rivojlanishiga hissa qo'shish. Bolalarning asosiy guruhining onalari orasida bu omil sezilarli darajada keng tarqalgan - 15,4%, sog'lom bolalar guruhi - 2,6% ($p < 0,01$). Asosan tuzilishda psixologik tanglik, asosiy guruhning onalari orasida yolg'iz ayollar va rasmiy nikohda bo'lmagan ayollar, shuningdek, oilada doimiy janjal (15%), moddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirish (25%), oilalarda ular yashashga majbur bo'lgan. uzoq vaqt kasal bo'lgan qarindoshlarini parvarish qilish (14%), yaqin qarindoshlarini yo'qotish (9,2%). Shuningdek, asosiy guruh onalarining 25,1 foizi qoniqarsiz moddiy-maishiy sharoitga ega ekanligi, sog'lom farzand tug'gan onalar orasida esa bu ko'rsatkich sezilarli darajada past bo'lganligi muhim edi - 8,4 foiz ($p < 0,05$). Ta'kidlanganidek, kasal bolali onalarning moddiy ta'minotining pastligi (30%) kabi xavf omili ham to'yib ovqatlanmaslik, ham homiladorlik davrida davolanish uchun bir qator zarur dori-darmonlarni xarid qila olmaslik holatlariga sabab bo'lgan. Bizning ma'lumotlarga ko'ra, bolalarning asosiy guruhidagi ayollarning 38,2 foizida ovqatlanish etarli emas edi, shuning uchun organizmda tug'ilmagan bolaning normal rivojlanishi uchun zarur bo'lgan muhim mikroelementlarning etishmasligi kuzatildi. Bundan tashqari, ayollarning to'yib ovqatlanmasligining moddiy sabablaridan tashqari, biz so'rovda qatnashgan ayollar orasida ko'pchilik barcha kerakli ozuqaviy qadriyatlar bilan to'yingan ratsional ovqatlanishga etarlicha e'tibor bermaganligini ta'kidladik. Ko'pincha ayollar uglevodlarga boy ovqat iste'mol qilishdi.

Xulosa. Shunday qilib, perinatal MNS lezyonlari bo'lgan bolalarning asosiy soni perinatal patologiyani rivojlanish xavfi yuqori bo'lgan onalar tomonidan tug'ilgan. Bolalarda perinatal CNS lezyonlarining paydo bo'lishiga olib keladigan sabablarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ushbu patologiyaning shakllanishida muhim omillar quyidagilardir: onaning yoshi, ayniqsa 19 yoshgacha, qisqa intergenetik interval, homiladorlik paytida og'ir jismoniy mehnat, surunkali hissiy stressning mavjudligi. Homiladorlik va tug'ishning asoratlari orasida katta ulush: o'tkir respiratorli infeksiyalar, kamqonlik, buyrak kasalligi, homiladorlik xavfi,

homilador ayollarning qusishi, mehnat faolligining zaifligi, kindik ichakchasidagi bog'lanish, shuningdek, akusherlik imtiyozlaridan foydalanish.

Adabiyotlar

1. Alieva A.A. Mediko-sotsialnye aspekty invalidnosti i meditsinskoj reabilitatsii detey s posledstviyami perinatalnoy ishemii mozga i zaderjkoy vnutriutrobnogo razvitiya: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk.- Moskva.-2008.- 14s
2. Barashnev Yu.I. Istoki i posledstviya minimalnykh mozgovykh disfunktsiy u novorojdennykh i detey rannego vozrasta // Akusherstvo i ginekologiya. -1994. -№4. -S. 20-24.
3. Belousova T.V. Terapiya perinatalnykh porajeniy u novorojdennykh detey - effektivnost korteksina // Terra Medica - Korteksin. -2004.- № 1. -S. 5-7.
4. Vorobushkova M.V., Jdanova L.A., Shirstov A.M, Ogursov V.V. «K voprosu o reabilitatsii detey s maloy mozgovoy disfunktsiey v doskolnom vozraste».Sbornik nauchnykh trudov «Reabilitologiya», M., 2003, S.129-133.
5. Goncharova O.V. Sistema diagnosticheskix i korrigiruyushix texnologiy u detey s posledstviyami perinatalnykh gipoksicheskix porajeniy sNS. Avtoref. dis.... dokt. med. nauk. Moskva 2008 - 32s.
6. Goncharova, O. V. Massaj s aromatcheskimi maslami v kompleksnoy reabilitatsii detey s posledstviyami perinatalnykh gipoksicheskix porajeniy sentralnoy nervnoy sistemy / O. V. Goncharova // Vopr. kurortologii, fizioterapii i lecheb. fiz. kultury. - 2007. - N 2. - S. 18-21.
7. Demin V.F., Ilenko L.I., Matveeva I.A. i dr. Klinicheskie rezultaty primeneniya metoda gomeopatii i gomotoksikologii pri rodovom travmatizme. Gomeopatiya i elektropunktura 1994.-№1- S: 15-17.
8. Penkov1D.G., Ulyanicheva Ye. S. Polunina A. . Perinatalnoe porajenie sentralnoy nervnoy sistemy, osobennosti techeniya v usloviyax spetsializirovannogo doma rebenka. J.Medicine: theory and practice tom 5 № 4, 2020.Z.27-35

9. Fedorov G.N., Grigoreva V.N. Kliniko-anamnesticheskie i immunologicheskie osobennosti techeniya bronxialnoy astmy u detey na fone minimalnykh mozgovykh disfunktsiy // Materialy Vserossiyskogo seminar 4-16 fevralya 2004 g., Moskva «Sovremennyye problemy poliklinicheskoy pediatrii». —Moskva-Smolensk. - 2004. - S. 139-144
10. Xachatryan L.G., Maksimova M.S., Ojegova I.Yu., Belousova N.A. Terapiya otdalennykh posledstviy perinatalnogo porajeniya nervnoy sistemy u detey // RMJ. 2016. № 6. S. 373–375.
11. Davidson J.O., Wassink G., van den Heuij L.G., Bennet L., Gunn A.J. Therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic–ischemic encephalopathy—where to from here. Front Neurol. 2015; 6: 198
- Ming-Chou Chiang, Yuh-Jyh Jong, Chyi-Her Lin. Therapeutic Hypothermia for Neonates With Hypoxic Ischemic Encephalopathy. Pediatr Neonatol. 2017; 58 (6): 475–83.
12. Ruzmetova S. U. i dr. DIAGNOSTIKA I LEChENIE SOMATICHESKIX NARUSHENIY ZDOROVYa U DETEY RANNEGO VOZRASTA, PERENESSHIX PERINATALNUYu GIPOKSIYu. OBZOR LITERATURY //Dostijeniya nauki i obrazovaniya. – 2021. – №. 8 (80). – S. 55-59
13. Рuzметова С. и др. Bolalarda raxit fonida o'tkir obstruktiv bronxitni davolashda vitamin d ni qo'llash //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 126-129.